

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ОЧИСТКА ХЛОПКА– СЫРЦА

Рузиев Абдулвахаб Абдулхаевич,

Андижанский машиностроительный институт

E-mail: abduruz@gmail.com

***Аннотация:** Рассматриваются способ и устройство для очистки хлопка-сырца с ресурсосберегающей технологией, позволяющая сократить переход летучек хлопка-сырца в состав отходов при соударении с очищающими колосниками.*

***Ключевые слова:** Хлопок сырец, летучка хлопка, очистительный блок, крупный сор, регенератор, колосники, ударные воздействия, сорная камера.*

RESOURCE-SAVING CLEANING OF RAW COTTON

Ruziev Abdolvakhab Abdulkhaevich

Andijan Machine-Building Institute

E-mail: abduruz@gmail.com

***Abstract:** A method and device for cleaning raw cotton with resource-saving technology is considered, which makes it possible to reduce the transition of raw cotton particles into waste when colliding with cleaning grates.*

***Key words:** Raw cotton, particles of cotton, cleaning block, large litter, regenerator, grates, shock impacts, waste chamber.*

Основной задачей ресурсосберегающей технологии переработки хлопка-сырца является предотвращение потерь хлопка-сырца во время его интенсивной очистки. На хлопкоочистительных заводах для очистки хлопка-сырца используются агрегаты УХК, состоящие из блоков для очистки от крупного сора. В очистительных блоках хлопок-сырец проходит через щёточные барабаны, захватывается зубьями пил вращающегося пильчатого барабана и протаскивается через колосниковую решетку [1]. При очистке захваченный

хлопок-сырец подвергается интенсивному ударному воздействию об колосники. При многократных ударных воздействиях сила сцепления хлопка-сырца с пыльчатой гарнитурой несущего барабана снижается и отдельные летучки оторвавшись от барабана могут переходить через промежутки между колосниками в сорную камеру.

По результатам исследований уход летучек в отходы в пыльчатых очистителях при производительности 2-2,5 т/час при зазоре между колосниками в 40 мм достигает 2-4 % от массы перерабатываемого хлопка-сырца в зависимости от сорта хлопка [2]. Таким образом достичь высокого качества хлопка- волокна трудно, так как регенерированный хлопок-сырец выделенный из отходов не даёт требуемую чистоту, а крупный сор в результате расщепления превращается в мелкий.

Для предотвращения отрыва летучек хлопка от пыльчатого барабана и их ухода в отходы через определённое количество колосников, когда сила сцепления летучек хлопка с пыльчатой гарнитурой ослабевает, хлопок –сырец принудительно направляется специальным устройством 5, 6 к пыльчатой гарнитуре для повторного захвата их зубьями пыльчатой гарнитуры (рис.1).

Рис.1. Модернизированный очистительный блок ЕН-177; 1- основной пильчатый барабан, 2,11-прижимная щётка, 3- колосник, 4,7,12,14,16- части колосниковой решётки, 5- направлятель хлопка-сырца, 6,13,15 -перегородка, 8- зона выхода отходов, 9- лоток зоны выхода отходов, 10- регенерационный пильчатый барабан, 17-планка,18- съёмный щёточный барабан, 19- зона выброса хлопка.

Повторный захват летучек хлопка сырца предотвращает уход летучек хлопка-сырца через зазоры колосниковой решётки в отходы и тем самым создаёт предпосылки к увеличению интенсивности очистки двумя путями. Первый-создаются благоприятные условия для уменьшения диаметра колосников с 20 мм до 12 мм, что благоприятно скажется на очистительном эффекте устройства, так как колосники меньшего диаметра обеспечивают больший очистительный эффект. Кроме того, на модернизированном варианте увеличивается число колосников на верхней основной секции очистки с 10 до 14, а на нижней регенерационной секции с 15 до 19. Это также увеличивает интенсивность очистки.

Повторное закрепление летучек хлопка- сырца на пильчатой гарнитуре рабочего барабана позволяет дифференцировать частоту вращения основного и регенерационного пильчатых барабанов. Частоту вращения основного пильчатого барабана можно увеличить, а частоту вращения регенерационного барабана, в виду снижения количества прошедших в отходы летучек хлопка-сырца и улучшения режима его работы снизить.

В результате в модернизированном варианте будет достигнут двойной положительный эффект:

- уменьшился уход летучек в отходы с 2-4 % до 0,5 %,
- увеличился очистительный эффект на 10 %.

Литература.

1. Пахтани дастлабки ишлаш бўйича справочник.Тошкент, “Voris - nashriyot”, 2008.
2. Мирошниченко Г.И. Основы проектирования машин первичной обработки хлопка.М., “Машиностроение”, 1972.

